

XURMO TURKUMI VA UNI ISHLATILISHI

Xaticha Abduraxmanova Raximjon qizi

Namangan Davlat Universiteti "Biotexnologiya kafedrası" o'qituvchisi

email:abdurahmanovahaticha@gmail.com

Tel: + 998 94 502 96 01

Annatatsiya: Xurmo o'simligining morfologiyasi, tarqalishi, kimyoviv tarkibi, dorivorligi, qaysi kasalliklarga davo bo'lish o'rganilgan. Xurmo turkumiga kiruvchi turlarni aniqlash va xalq tabobatida qo'llanishini o'rganishdan iborat.

Kalit so'z: Imunitet, vitamin, Sharq xurmosi, Vingin xurmosi.

ФИНИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Преподаватели Наманганского государственного университета Хатича

Абдурахманова Рахимжон кизи

email:abdurahmanovahaticha@gmail.com

Tel: + 998 94 502 96 01

Анататсия: Морфология, распространение, химический состав, лечебные свойства растения финиковой пальмы, от каких болезней лечат. Он заключается в выявлении видов, принадлежащих к семейству пальмовых, и изучении их использования в народной медицине.

Ключевые слова: Иммуитет, витамин, восточная трава, трава Вингин.

DATE PALM FAMILY AND ITS USES

A teacher at Namangan State University

Abdurakhmanova Khaticha Rakhimjon qizi

email:abdurahmanovahaticha@gmail.com

Tel: + 998 94 502 96 01

Abstract: The morphology, distribution, chemical composition, medicinal properties of the date palm plant, and the diseases it treats are studied. The aim is to identify the species belonging to the date palm family and study their use in folk medicine.

Key word: Immunity, vitamin, Eastern herb, Vingin herb.

Ma'lumki o'simliklar dunyosi boy. Ularning orasida bir yillik o'simliklardan tortib daraxtlar ham katta o'rin egallaydi. Ko'pchilik o'simliklarda dorivorlik xususiyati mavjud. Bular ichida xurmo daraxti ajralib turadi. Xurmodan qadim zamonlardan beri foydalanib kelishgan. Quyida biz xurmo mevasi haqida tanishib chiqamiz.

Xurmo sistematikasi. Xurmo Xurmonamolar-Ebenales qabilasiga kirib 5 ta oilani o'z ichiga oladi. Xurmodoshlar, Safsandoshtlar-Ebenaceae oilasiga tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan o'simliklar kiradi. Mazkur oilaga yer yuzida 5 ta turkum va

300 ta tur kiradi. O'zbekistonda xurmoning bitta yovvoyi turi va bir nechta madaniy navlari bor.

Ebenaceae-(Xurmodoshlar) oilasi. Tropik va subtropik mintaqalarda keng tarqalgan o'simliklar oilasidan biri hisoblanadi. Xitoy, Yaponiya, O'rta dengiz bo'yi mamlakatlari, Avstraliya, Amerika qo'shma shtatlari, O'rta Osiyoda ekiladi.

Morfologiyasi. Hayotiy shakli asosan daraxt va butalardan iboratdir. Barglari oddiy barg tuzilishiga ega bo'lib, cho'zinchoq, yaxlit bo'lib, to'q yashil rangda. Barg plastinkasi barg bandi orqali poyaga birikkan. Gullari murakkab gul tuzilishiga ega. Gulqo'rg'on va gultojibargdan iborat, ba'zan, bir jinsli ko'pincha ayrim jinsli va ikki uyli ko'rinishga ega. Changchilari ko'p bo'ladi. Urug'chisi ko'p uyali. Mevasi cho'zinchoq, dumaloq, sarg'ish tusda pishganda qorayadi. Iyun -iyulda gulaydi, mevalari oktabr-dekabrda yetiladi.

Tarqalishi. O'rta Osiyo respublikalarida ekiladi, ba'zi joylarda yovvoyi holda o'sadi [1].

Xurmo (*Diospyros*) turkumi. Bu turkumga asosan daraxtlar kiradi. Ularning changchili gullari 3 tadan, urg'ochi gullari esa 1 tadan bo'lib barglar qo'ltig'ida joylashgan. Quyida turkumning 3 ta turi bilan tanishamiz.

Sharq xurmosi- bo'yi 20 metrga yaqin daraxt bo'lib, shoxlari to'q kulrang, novdalari tukli. Kurtaklari konussimon, barg bandi 1sm keladi. Barg plastinkasi qalin po'stli, tuxumsimon, cho'ziq tuxumsimon yoki lansetsimon. Sharq xurmosi yovvoyi xolda Markaziy Xitoyda dengiz sathidan 900-1200 metr balandlikda tog'larda tarqalgan. Xitoyda u ma'daniy xolda ko'p ekiladi. Denov va Farg'ona vodiysida hamda Andijonda bu xurmoning Virgin xurmosiga payvand qilib o'stirilgan navlari bor. Uning bargi yirik, po'sti qalin, qo'ng'ir tukli bo'ladi. Mevasi yirik, mazali bo'lib iste'mol qilinadi. Sharq xurmosi sovuqqa o'rtacha chidamli, yer tanlaydi. Quyida uning tuzilishi bilan tanishamiz. (1-rasm).

1-rasm.

Kavkaz xurmosi-bo'yi 20 metrga boradigan daraxt. Shox-shabbasi keng, qizg'ish-qo'ng'ir rangda. Yosh shohlari tukli, barg bandi 1 sm, barg plastinkasi qalin po'stli,

cho'ziq yoki ellipssimon. Bu xurmo iyun-avgust oylarida gullaydi. Mevasi gilosga o'xshaydi. Sentabr-oktabr oylarida yetiladi. Kavkaz xurmosi- urug'idan yaxshi ko'payadi. Ildiz qalamchasidan ham ko'karadi. Novda qalamchalaridan ancha qiyin ildiz oladi. Sovuqqa nisbatan chidamli. Urug'i mayda, uzunligi 11sm, eni 0,6 sm bo'lib, yarim oy shaklida, yassi to'q jigarrang. Kavkaz xurmosi xushmanzarali daraxt. Undan ko'kalamzorlashtirishda foydalanish mumkin. Bu xurmo g'arbiy Pomir-Oloy, Sangardak va To'palangtog' daryolari qirg'oqlarida o'sadi. Quyida uning tuzilishi bilan tanishamiz. (2-rasm).

2-rasm.

Virgin xurmosi- bo'yi 30 metrga yaqin, yumaloq shoh-shabbali daraxt. Po'stlog'i to'q kulrang. Novdalari kulrang, tuksiz yoki tukli, kurtagi konussimon. Barg bandi 1 sm, plastinkasi butun, po'sti qalin. Virgin xurmosi-Shimoliy Amerikaning sharqiy-janubiy hududlarida tarqalgan. Amerikaning ayrim hududlarida madaniy xolda ekiladi. U sovuqqa va qurg'oqchilikka chidamli. Urug'idan yaxshi ko'payadi, lekin qalamchalaridan ko'paymaydi. U yer tanlamaydi. Qumli va ohakli yerlarda ham yaxshi o'sadi, yorug'sevar o'simlik. Yog'ochi nihoyatda pishiq, og'ir bo'lib, bu jihatdan u oq akatsiya bilan gledichiyaning yog'ochidan yuqori turadi. Quyida uning tuzilishi bilan tanishmiz. (3-rasm).[2;3]

3-rasm.

Xurmoning O'zbekistonda tarqalgan va Surxondaryo shuningdek, Navoiy, Namangan va Samarqand viloyatlari uchun iqlimlashtirilgan asosiy navlari:

1. Vaxsh
2. Xiakume
3. Zendjimar
4. Tojikiston va boshqa navlaridir.

Xiakume-tuplarining balandligi 5-6 metr bo'lib, shoh-shabbasi gumbazsimon shaklda. Mevasi dumaloq, sirti mum g'ubor bilan qoplangan bo'lib, och qizil rangda pishganda to'q qizil rangga kiradi. Urug'li mevasining eti jigarrang va shirin. Urug'siz mevasi och qizil rangda yapaloq shaklda bo'ladi. Mevasi oktabr oyi oxirida pishadi. Xurmo navlari orasida Xiakume navi anchagina sovuqqa bardosh bera olishligi bilan farqlanadi. [3]

Mevasining tarkibi. Xurmo mevalarida 25 foizgacha qand moddalari, 1.5 foiz proteinlar, 0.85 foiz yog'lar, shuningdek olma kislotasi, vitamin C, pektin, tannin, bir qancha mikroelementlar bor. Mevalarida glikozidlar, flavonoidlar ham topiladi.

Xalq tabobatida qo'llanishi. Xalq tabobatida xurmoni yuqumli kasalliklardan keyin zaiflashib qo'lgan kishilarga, kamqonlik mahalida buyuriladi. Shuningdek gipertoniya kasalliklarida ishlatiladi. Yiringli yaralar va chipqonlar davo qilish uchun xurmo mevasini po'sti bilan birga qo'yiladi. Xurmoda ham betta koritin ko'rinishidagi A vitamini ko'p bo'ladi. Organizm 100 gramm xurmodan bu muhim elementning 12% kundalik normasini olishi mumkin. Qarishni sekinlashtiradi va ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi [3].

A vitamini- hujayralarni erkin radikallardan himoyalovchi qarish jarayonini sekinlashtiruvchi va saraton xavfini kamaytiruvchi kuchli antioksidant. Bu vitamin o'tkir ko'rish qobiliyati garovidir. Uning yetishmasligi insonning kechki payt va qorong'uda ko'rish qobiliyatining yomonlashuviga olib keladi.

Immunitetni mustahkamlaydi: Xurmo o'z tarkibidagi yana bir antioksidant bor. Immunitet himoyachisi sifatida C vitamin ham bor. 100 gramm meva tarkibida shu vitamin kundalik normasining 10% mavjuddir. U shamollash va tumovning oldini olishda yordam beradi.

Ibn Sino kamqon bo'lib, quvvatdan ketgan odamlarga, shuningdek me'da-ichak yo'lining infeksiyaga bog'liq bo'lmagan yallig'lanish kasalliklarida xurmoning naf berishi yozib qoldirgan. Uni 15-20 donan kuniga 3 mahal yeb turish kerak.

Damlamalar tayyorlash. Xurmoni suvda qaynatib, o'sha suvni yalpiz bilan ichilsa, balg'amli istimani daf qiladi, buyrak va qovuq toshlarini maydalab to'kib yuboradi, agar shu suvni pishgan gurich bilan iste'mol qilinsa, oriq odamlarni semirtiradi.

Uning danagini suvda qaynatib, o'sha suv ichilsa, buyrak va qovuq toshlarini maydalab tushirib yuboradi. Agar unga o'xshtib mayin to'yib yeyilsa, ich ketishini to'tatadi va xatto ichni qotiradi. Shuningdek, xurmo mevasidan tayyorlangan sharbat buqoq xastaliklariga, xafaqon, kamquvvatlik, qon bosimi pasayishiga, yuqori nafas yo'llari shamollaganiga, qon qusganga shifo bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pratov O', Jumayev Q. "Yuksak o'simliklar sistematikasi" "O'AJBNT" markazi, Toshkent - 2003.
2. Pratov O', ShamsuvaliyevaL, Suloymonov E, Axunov X, Ibodov K, Mahmudov V. "Botanika (morfologiya, anatomiya, sistematika, geobotanika)" Ta'limnashriyoti, Toshkent- 2010.
3. XolmatovX. X, Ahmedov O'.A "Farmakognoziya" Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi 1995.
4. Sagdiyev M. T, Alimova R. A "O'simliklar fiziologiyasi" Toshkent Yangiyul polygraph service 2007.

Internet saytlari.

www.planetarium.uz.

www.dissertatsiya.uz.